

Studia Łomżyńskie

tom XXIV

pod redakcją
Michała Gnatowskiego

**ŁOMŻYŃSKIE
TOWARZYSTWO NAUKOWE
IM. WAGÓW**

Łomża 2013

Wydanie publikacji dofinansowało:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Komitet redakcyjny:
ADAM DOBRONSKI
MICHAŁ GNATOWSKI (redaktor naczelny)
WITOLD JEMIELITY
HALINA KARAS
MIROSŁAW KLECZKOWSKI
JULIUSZ ŁUKASIEWICZ
HENRYK SAMSONOWICZ
HENRYK WNOROWSKI
ELŻBIETA ŻEGALSKA (sekretarz)

Kolegium redakcyjne:
MICHAŁ GNATOWSKI (redaktor naczelny)
DOROTA K. REMBISZEWSKA (zastępca redaktora)
ELŻBIETA ŻEGALSKA (sekretarz)
JOANNA TRUSZKOWSKA (członek)

Projekt okładki:
STEFAN NARGIEŁŁO

Tłumaczenie:
EWA KAMIŃSKA – jęz. rosyjski
MAGDALENA KOTLIŃSKA – jęz. angielski

Na okładce:
herb Łomży, której prawa miejskie nadał w 1418 roku książę mazowiecki
Janusz I, spotykany na pieczęciach od XV w. i w Albumie Heroldii
z 1847 r.

ISSN 0860-7249

Copyright by Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów

Wydawca: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów,
18-400 Łomża, ul. Długa 13, tel./fax 86 216 32 56
e-mail: zegalska@onet.poczta.pl; www.ltn.lomza.pl

Nakład 300 egz.
Ark. wydawniczych: 30 ark. Papier offset 80 g/m².

Łamanie, druk, oprawa:
OPES.F.P, 18-420 Jedwabne, Kosaki-Turki 6, tel. 86 216 00 85
e-mail: opes.fp@wp.pl

**Studia
Łomżyńskie**

tom XXIV

Studia i artykuły

Dariusz Sokołowski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Miasta zdegradowane w województwie podlaskim

Słowa kluczowe: miasta zdegradowane, miasta nowe, prawa miejskie, sieć osadnicza, funkcje miejskie, morfologia miejska, Podlasie.

Key words: new towns, degraded towns, town privileges, urban functions, urban morphology, Podlachia.

Miasta zdegradowane są charakterystycznym składnikiem sieci osadniczej w Polsce, co wynika z uwarunkowań historycznych. Niektóre z nich posiadają zespół szczególnych cech, różniących je od większości jednostek wiejskich. Należą do nich między innymi: względnie duże zaludnienie, miejski układ przestrzenny, dobrze rozwinięte więzi z zapleczem, wielofunkcyjny charakter gospodarki, ponadprzeciętny poziom wyposażenia w placówki infrastruktury społecznej oraz urządzenia infrastruktury technicznej. Miejscowości posiadające większość wymienionych cech mają *de facto* miejski charakter i realne szanse na podniesienie swojego formalnoprawnego statusu, tj. zaliczenie do kategorii miast.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci niemal corocznie przybywa w Polsce po kilka miast, co realizowane jest poprzez akt formalnoprawnego nadania praw miejskich. Łącznie od 1980 r. 106 miejscowości uzyskało prawa miejskie, w tej liczbie około 3/4 jednostek to dawne miasta zdegradowane. Mimo iż nadanie praw miejskich nie przynosi współcześnie wymiernych korzyści finansowych (por. Drobek 1999, Sokołowski 2008), znaczna część społeczności lokalnych uważa zmianę statusu miejscowości ze wsi na miasto za awans. Obok wzrostu prestiżu miejscowości, są też bardziej praktyczne, choć trudno wymierne finansowo, motywacje. Łatwiej jest promować miasto niż wieś, choćby dlatego, że łatwiej je zidentyfikować na mapie, co np. dla inwestorów zewnętrznych ma określone znaczenie. Warto też zauważyć, że

w świetle ustawy o odrobnianiu gruntów, łatwiej przeprowadzić taką operację na terenie miasta.

W rezultacie liczne miejscowości wnioskuje o nadanie praw miejskich, z których w wielu przypadkach sprawa zakończona zostaje pomyślnie. W ostatnich latach (2009–2011)¹ prawa miejskie uzyskało 16 miejscowości, w tej liczbie aż cztery z obszaru województwa podlaskiego: Krynki z powiatu sokólskiego, Michałowo z białostockiego, Szepietowo i Czyżew – obydwie z powiatu wysokomazowieckiego. Pozostałe to: Brzostek, Kołaczyce, Pruchnik i Przeclaw z województwa podkarpackiego, Łaszczów z lubelskiego, Wolbórz z łódzkiego, Bobowa, Nowe Brzesko, Radłów i Szczucin z małopolskiego oraz Gościno i Tychowo z zachodniopomorskiego. Tylko Gościno, Tychowo i Szepietowo nie były w przeszłości miastami.

W województwie podlaskim w ostatnich trzech dekadach prawa miejskie odzyskały, poza wymienionymi wyżej, cztery inne miejscowości: Lipsk (w 1983 r.), Kleszczele (1993), Tykocin (1993) i Suchowola (1997). Nie można wykluczyć, że określony potencjał kryje się jeszcze w innych jednostkach, które mogą powiększyć grupę miast w nieodległej przyszłości. Próba zidentyfikowania takich miejscowości – miast potencjalnych – jest celem niniejszego opracowania, obok charakterystyki zbioru jednostek tytułowych.

Zmiany ilościowe w sieci miast województwa podlaskiego

Na terenie województwa podlaskiego położona jest znaczna liczba miast zdegradowanych, co jest uwarunkowane historycznie. Obszar ten znajdował się przez ponad stulecie (od 1815 do 1918 r.) w granicach Królestwa Kongresowego, gdzie, szczególnie w latach 1869–1870 (niektóre źródła podają okres 1867–1870), zaborca przeorganizował sieć miejską. Rezultatem tych zmian było między innymi pozbawienie praw miejskich ponad 300 ówczesnych miast, w tym kilkunastu na obszarze obecnego województwa podlaskiego. Część spośród nich odzyskała miejski status wkrótce po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a wielu kolejnym udało się to w późniejszych latach – w XX i XXI w. Dziesięć² jednostek z tej grupy nadal pozostaje wsiami (tab. 1, ryc. 1). Ta kategoria miejscowości ma szczególne znaczenie z punktu widzenia identyfikacji potencjalnych miast, tj. miejscowości, spośród których część ma szansę na restytucję praw miejskich. Radykalna reforma sieci osadniczej Królestwa Polskiego doprowadziła do nieprzemyślanej degradacji do rzędu osad wiejskich części względnie dużych miasteczek, liczących co najmniej 2000 mieszkańców (tab. 2), mających miejski układ przestrzenny i – w niektórych przypadkach – niezłe prosperujących w sensie gospodarczym. Większość wcześniejszych degradacji (sprzed 1869 r.) dotyczyła miasteczek faktycznie upadłych (niekiedy zniszczonych w czasie wojen i wyludnionych), bądź nieudanych lokacji.

¹ Po 1 stycznia 2011 r. żadna miejscowość nie uzyskała praw miejskich – stan na 1.01.2013 r.

² Wliczając Sokoły, które utraciły prawa miejskie ponownie w 1950 r.

W późniejszym czasie proces degradacji był kontynuowany, przy czym odbywał się on w kilku etapach: na przełomie z XIX i XX w. oraz w pierwszych dwóch dekadach XX w. doświadczyło jej kilkanaście miejscowości, a w okresie międzywojennym (1934 r.) – kolejne cztery (Boćki, Mielnik, Narew i Nowy Dwór). Po drugiej wojnie światowej (w latach 1950–1951) zdegradowano jeszcze sześć jednostek (Dąbrowa Białostocka, Kleszczele, Krynki, Sokoły, Suchowola i Tykocin), z których pięć odzyskało status miasta do chwili obecnej.

Tabela 1. Wykaz miast zdegradowanych w województwie podlaskim z względniem ich dawnego i aktualnego statusu prawnego (stan na 1.01.2013)

Miejscowość	Prawa miejskie		Obecny status	Powiat
	uzyskanie	utrata		
Bakałarzewo	przed 1570	1870	wieś gminna	suwalski
Berżniki	między 1547 a 1559	przed 1810	wieś w gm. Sejny	sejneński
Boćki	1509	1934	wieś gminna	bielski
Filipów	1570	1870	wieś gminna	suwalski
Grabowo	1524	przed 1578	wieś gminna	kolneński
Gródek	przed 1558	między 1897 a 1921	wieś gminna	białostocki
Jałówka	1545	między 1897 a 1921	wieś w gm. Michałowo	białostocki
Janów	ok. 1710	między 1897 a 1921	wieś gminna	sokólski
Jasionówka	1642	między 1897 a 1921	wieś gminna	moniecki
Jeleniewo	między 1772 a 1782	1800	wieś gminna	suwalski
Korycin	1671	między 1897 a 1921	wieś gminna	sokólski
Krasnopol	1782	1805	wieś gminna	sejneński
Kuźnica	1546	między 1897 a 1921	wieś gminna	sokólski
Miastkowo	I poł. XVIII w.	między 1897 a 1921	wieś gminna	łomżyński
Mielnik	1501	1934	wieś gminna	siemiatycki
Milejczyce	1516	między 1897 a 1921	wieś gminna	siemiatycki
Narew	1514	1934	wieś gminna	hajnowski
Narewka	I poł. XIX w.	przed 1921	wieś gminna	hajnowski
Niemirów	przed 1631	między 1897 a 1921	wieś w gm. Mielnik	siemiatycki
Nowy Dwór	1578	1934	wieś gminna	sokólski

Orla	1634	między 1897 a 1921	wieś gminna	bielski
Osowiec	przed 1775	przed 1827	wieś w gm. Go- niądz	moniecki
Przerośl	1576	1870	wieś gminna	suwalski
Puńsk	1647	1852	wieś gminna	sejneński
Raczki	przed 1558	1870	wieś gminna	suwalski
Radziłów	1466	1870	wieś gminna	grajewski
Rudka	XVIII w.	przed 1810	wieś gminna	bielski
Rutki- Kossaki	1760	przed 1810	wieś gminna	zambrowski
Sidra	1566	między 1897 a 1921	wieś gminna	sokólski
Sokoły	1827, ponownie 1915	1867, ponownie 1950	wieś gminna	wysokomazowiecki
Szczebra	1767	przed 1810	wieś w gm. No- winka	augustowski
Sztabin	przed 1760	przed 1810	wieś gminna	augustowski
Śniadowo	przełom VII i XVIII w.	1869	wieś gminna	łomżyński
Trzcianne	?	między 1897 a 1921	wieś gminna	moniecki
Waniewo	1510	przed 1676	wieś w gm. Sokoły	wysokomazowiecki
Wąsosz	1436	1870	wieś gminna	grajewski
Wizna	1435	1870	wieś gminna	łomżyński
Wizajny	I połowa XVII w.	1870	wieś gminna	suwalski

Źródła: Opracowanie własne na podstawie: *Miasta polskie w tysiącleciu* (1965), *Słownik geograficzny Królestwa Polskiego...*, *Statystyka miast i osiedli 1945–1965* (1967) (Drobnik 1999)

Największą trwałością cechują się degradacje z lat 1897–1921 oraz 1934 r. – tylko jedna spośród miejscowości, którym odebrano w tym czasie status miasta (Michałowice), odzyskała go w późniejszym czasie. Warto nadmienić, że w niektórych przypadkach utrata praw miejskich nastąpiła w słabo znanych współcześnie okolicznościach. O tym, że do nich doszło, wnioskujemy niekiedy na podstawie wyników spisu powszechnego przeprowadzonego w niepodległej Polsce w 1921 r., gdzie nie wykazano w kategorii miast części dawnych miasteczek.

Ryc. 1. Miasta zdegradowane w województwie podlaskim według daty ostatniej utraty praw miejskich

Źródło: opracowanie własne na podstawie różnych danych

Szczególnie wysoką gęstością sieci miejskiej cechowały się w przeszłości tereny położone wokół Suwałk oraz z pasie rozciągającym się między Kolnem i Sokółką. Stąd też wymienione obszary charakteryzuje obecnie znaczna liczba byłych miasteczek. Wzajemne konkurowanie na niewielkiej przestrzeni, przy nieznacznym zaludnieniu niektórych miejscowości oraz ich obszarów obsługi, w warunkach słabnących podstaw rozwoju gospodarczego, położenia na uboczu ważniejszych szlaków komunikacyjnych, zwłaszcza kolei żelaznej, doprowadziło część z nich do rzeczywistej degradacji (morfologicznej, funkcjonalnej, ekonomicznej, wielkości zaludnienia). Stwarza to sytuację, w której tylko niewielka część spośród tych miejscowości będzie mogła odzyskać w przyszłości status miasta.

Miasta zdegradowane w województwie podlaskim jako zbiór

Na obszarze województwa podlaskiego zidentyfikowano 38 byłych miast, które można podzielić na następujące kategorie:

1. miasto zdegradowane, obecnie wieś gminna,

2. miasto zdegradowane, obecnie wieś nie będąca siedzibą gminy.

Ponadto istnieje grupa kilkunastu miejscowości, które już odzyskały prawa miejskie, a także nieliczne jednostki, które utraciły samodzielność nie będąc zdegradowane do kategorii wsi:

3. miasto zdegradowane przejściowo, aktualnie miejscowość posiadająca prawa miejskie³.

4. byłe miasto, obecnie stanowiące część innego miasta⁴.

Ryc. 2. Miasta zdegradowane w województwie podlaskim według ich aktualnego statusu administracyjnego – nie posiadające aktualnie statusu miasta (stan na 1.01.2013)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tab. 1

³ Będą one przedmiotem odrębnego opracowania.

⁴ Starosielce (prawa miejskie 1919 r.), w 1954 r. włączono w granice Białegostoku; Stary Ciechanowiec i Nowy Ciechanowiec połączono w jedno miasto w 1938 r.

Pierwsza z wymienionych kategorii jest reprezentowana przez 32, natomiast druga – przez 6 miejscowości⁵. Tab. 1 oraz ryc. 1, 2 pokazują wszystkie zidentyfikowane jednostki zaliczone do grup 1 i 2. Łączna liczba miejscowości w województwie podlaskim, które posiadają bądź posiadały w przeszłości status miasta wynosi około 80, jest zatem dwukrotnie większa od obecnej.

Zaludnienie

Sytuacja demograficzna miast zdegradowanych w województwie podlaskim jest zróżnicowana. Zaludnienie najmniejszych jednostek wynosi około 150–300 osób (Berzniki, Jałówka, Niemirów, Osowiec, Szczebra, Waniewo), natomiast tylko dwie największe – Gródek i Raczki – przekraczają 2000 mieszkańców (tab. 2, ryc. 3). Należy przy tym odnotować, że dane demograficzne uzyskane w urzędach gmin dotyczą zwykle ludności zameldowanej na pobyt stały. Z uwzględnieniem osób studiujących, czy pracujących poza miejscem zamieszkania, zwłaszcza ze granicą, rzeczywiste zaludnienie większości miejscowości jest zwykle o kilka do kilkunastu procent niższe.

Większość miejscowości nie osiągnęła dotychczas stanu zaludnienia z drugiej połowy XIX wieku, co jest rezultatem migracji do miast po drugiej wojnie światowej, procesów depopulacyjnych w ostatnich dekadach, a wcześniej także znacznych strat wojennych. Te ostatnie dotyczyły w szczególnym stopniu ludności pochodzenia żydowskiego, która w niektórych miasteczkach stanowiła znaczny, bądź nawet dominujący odsetek mieszkańców. Niektóre miejscowości, zwłaszcza: Milejczyce, Orla, Radziłów, Rudka, Wąsosz i Wizna, notowały stały spadek zaludnienia w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci. Brak potencjału pozwalającego choćby na utrzymanie stanu zaludnienia na stałym poziomie wskazuje, że znajdują się one w stanie regresu i świadczy o ich niskiej atrakcyjności, między innymi z powodu słabości ekonomicznej. Wyróżnić jednak należy kilka miejscowości, które w okresie powojennym systematycznie zwiększały stan swojego zaludnienia; są to: Kuźnica, Narew, Raczki, Rutki-Kossaki, Sokoły, a także Filipów i Gródek. Tylko w niektórych z tej grupy liczba mieszkańców zmniejszyła się w okresie transformacji systemowej (Filipów, Gródek).

⁵ Liczba jednostek tej kategorii może być nieco większa, z uwagi na możliwość istnienia lokacji nieudanych bądź miejscowości z niepotwierdzonymi prawami miejskimi – np. Drobek (1999) wymienia Dowspudę w gm. Raczki, Jabłonkę Kościelną w gm. Wysokie Mazowieckie i Zubacze w gm. Czeremcha, Krzysztofik (2006) – Grodzisk (pow. siemiatycki), a obydwaj wymienieni autorzy – Szczepankowo w gm. Śniadowo. Wymienione miejscowości nie są uwzględniane w zestawieniach liczbowych.

Tabela 2. Liczba mieszkańców miast zdegradowanych w województwie podlaskim

Miejscowość	około 1880 ^a	1890 ^b	1910 ^b	1921 ^c	1950 ^c	1970 ^c	1988 ^{c,d}	2012 ^e
Bakałarzewo	1554	1161	1155				703	827
Berżniki	729						317 ^d	254
Boćki	1900	2400	3100	1719	1426	1600	507	1433
Filipów	2988 ^b	1929	2266		1510	1643	1927	1794
Grabowo	400						850	811
Gródek	1793			2081	1219	1748	2843	2533
Jałówka	1091						391 ^d	283
Janów	2050	1237	1649				841	854
Jasionówka	1452						853	802
Jeleniewo	659						481	649
Korycin	631		683	773			553	492
Krasnopol	2246				1071	1290	1293	1234
Kuźnica	1083		1170		723	1130	1613	1773
Miastkowo	487						884	1082
Mielnik	1147	1300	2639	1091			895	858
Milejczyce	1588	1600	1800		1133	1288	1048	894
Narew	1612		3689	963	940	1144	1398	1462
Narewka	863						766	923
Niemirów	532						270 ^d	146
Nowy Dwór	1452		1924	1222			850	638
Orla	2351	2700	3400		1080	1213	1073	921
Osowiec							385 ^d	320
Przerośl	1703	1226	2427				594	824
Puńsk	760				350	543	1112	1327
Raczki	2807	3893	2751	1558	1025	1262	2004	2368
Radziłów	1859	2445	2796		1595	1528	1367	1141
Rudka				1060	1494	1647	1468	1234
Rutki-Kossaki					871	1131	1322	1353
Sidra	920						700	636
Sokoły	1909	2023	4219	2207	1127	1381	1448	1510
Szczebra	195						256 ^d	280
Sztabin	1181		1769				905	1057
Śniadowo	1388	1643	2016		816	1134	1144	1213
Trzcianne	2057						564	561
Waniewo							215 ^d	145
Wąsosz	2153	2243	1628		1697	1672	1460	1302
Wizna	2632	3402	3095		1982	1839	1699	1484
Wiżajny	2276	1584	1867				961	944

Źródła: ^a *Słownik geograficzny Królestwa Polskiego...*, ^b Jelonek (1967), ^c Narodowe Spisy Powszechne (1921, 1950, 1970, 1988), ^d według Stelmach, Malina, Tkocz, Żukowski (1990), ^e dane odpowiednich urzędów gmin (ludność ze stałym zameldowaniem)

Jednym z kryteriów przyznawania praw miejskich jest osiągnięcie przez miejscowość odpowiedniego poziom zaludnienia, określanego na co najmniej 2000 mieszkańców. Jakkolwiek w niektórych przypadkach warunek ten nie jest dotrzymywany (wystarczy wspomnieć Kołaczyce i Przeclaw spośród nowych nadań, liczące odpowiednio 1316 i 1400 mieszkańców, czy awansowane w 1993 r. Kleszczele, o podobnej wielkości zaludnienia), to należy je traktować jako wyjątki. Uzyskanie praw miejskich przez jednostki nie spełniające tego kryterium jest mniej prawdopodobne. Odpowiedni poziom zaludnienia posiadają zatem Gródek i Raczki, natomiast Filipów, Kuźnica i Sokoły, liczą od około 1500 do 1800 mieszkańców, są bliskie jego osiągnięcia. Aktualna sytuacja demograficzna (m.in. niekorzystna struktura wieku, depopulacja), a także niekorzystne kierunki migracyjne uzasadniają stwierdzenie, że w przewidywalnej perspektywie czasowej żadna z wymienionych jednostek nie rokuje spełnienia tego kryterium.

Ryc. 3. Miasta zdegradowane w województwie podlaskim według zaludnienia (stan na 2012 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie różnych danych

Funkcje miejskie i infrastruktura

Do ważnych elementów charakterystyki miast zdegradowanych oraz potencjalnych miast należy ich identyfikacja funkcjonalna, polegająca zarówno na określeniu udziału ludności utrzymującej się ze źródeł pozarolniczych bądź ludności zatrudnionej poza rolnictwem (tab. 3, 4), jak i określenie roli, jaką odgrywają one w relacji z otoczeniem (obszarem obsługi). Wyrazem związków funkcjonalnych miejscowości z własnym zapleczem jest centralność (tab. 4)⁶. Inne istotne charakterystyki miasteczek dotyczą ich układu przestrzennego (zob. tab. 3), a także poziomu wyposażenia w infrastrukturę techniczno-komunalną (tab. 4).

Tabela 3. Wybrane cechy miast zdegradowanych w województwie podlaskim

Miejscowość	Ludność nierolnicza (%) ^{1,2}	Poziom funkcji obsługi ³	Układ przestrzenny ^{4,5}
Bakałarzewo	26	B	M
Berżniki	16	C	W (luźny)
Boćki	50	B	M
Filipów	61	A	P/M
Grabowo	<20	B	W
Gródek	90	A	W/P/M
Jałówka	59	C	W
Janów	35	B	W
Jasionówka	40	B	P/M
Jeleniewo	54	B	W
Korycin	66	B	W/M
Krasnopol	56	B	W
Kuźnica	80	B	W
Miastkowo	40	B	U
Mielnik	<20	B	W
Milejczyce	62	B	W
Narew	55	B	W/M
Narewka	82	B	W
Niemirów	<20	C	W
Nowy Dwór	48	B	P/W
Orla	80	B	W/M
Osowiec	15	C	U

⁶ Szerzej na temat metod pomiaru centralności – zob. Maik 1977, Sokołowski 1994, 1997, 1999 i in.

Przerośl	<20	B	P/M
Puńsk	66	B	W/M
Raczki	82	A	M
Radziłów	57	B	M
Rudka	50	B	W
Rutki-Kossaki	74	A	P/M
Sidra	88	B	W
Sokoły	82	A	M
Szczebra	34	C	W (luźny)
Sztabin	<20	B	W
Śniadowo	84	B	W
Trzcianne	<20	B	W
Waniewo	32	C	U
Wąsosz	52	B	W/M
Wizna	55	B	W/M
Wizajny	<20	B	P/W

Źródła i objaśnienia: ¹ NSP 1988, ² Stelmach, Malina, Tkocz, Żukowski (1990) – dla miejscowości liczących poniżej 1000 ludności w 1988 r.; ³ A – wysoki (silny ośrodek, poziom obsługi ponadlokalny), B – przeciętny (poziom obsługi typowy dla większości ośrodków gminnych), C – niski (pozostałe miejscowości), ⁴ dominujący typ układu przestrzennego opisano w tekście; ⁵ badania własne autora na podstawie analizy map, zdjęć satelitarnych i badań terenowych

Badanie zagadnień funkcjonalnych i wyposażenia techniczno-infrastrukturalnego wymaga zwykle uwzględnienia możliwie najnowszych informacji. Zdobycie aktualnych i porównywalnych danych w układzie miejscowości jest aktualnie utrudnione ze względu na niedostatek odpowiednich publikacji źródłowych. W związku z powyższym wykorzystano wcześniejsze wyniki badań autora, oparte na danych pochodzących głównie ze spisu powszechnego 1988 r. i innych źródeł z przełomu lat 80. i 90. XX w., które częściowo zweryfikowano⁷. W okresie dwóch minionych dekad informacje uległy częściowej dezaktualizacji. Trzeba jednak wspomnieć, że określone relacje między miejscowościami rzadko ulegają rewolucyjnym zmianom (pomijając zmiany sytuacji ekonomicznej uwarunkowane utworzeniem lub likwidacją większych zakładów pracy). Określone informacje mają zatem wartość przede wszystkim porównawczą.

⁷ Pełne uaktualnienie wyników wymaga podjęcia badań terenowych, ograniczonych przynajmniej do wyselekcjonowanej grupy jednostek.

danych w ostatnich dwóch dekadach, to podstawowa prawidłowość, polegająca na zależności rolniczego charakteru jednostki od jej wielkości zaludnienia oraz od pełnienia funkcji administracyjnej, pozostaje aktualna.

Tabela 4. Wybrane wskaźniki miast zdegradowanych w województwie podlaskim liczących 1000 i więcej mieszkańców w 1988 r. (kolejność według wielkości zaludnienia)

Miejscowość	Typ funkcjonalny ze względu na:		Poziom wyposażenia techniczno-infrastrukturalnego	Poziom rozwoju funkcji obsługi w 1988 r. (centralność w skali 0-100)
	charakter dominacji funkcjonalnej	stosunek liczby miejsc pracy do liczby miejsc zamieszkania		
Gródek	UP	M1	wysoki	63
Raczki	RU	M1	wysoki	67
Filipów	R	MP	wysoki	60
Wizna	R	M1	niski	55
Kuźnica	UR	M1	średni	49
Boćki	R	MP	średni	54
Wąsosz	R	MP	średni	44
Sokoły	X	MP	średni	60
Narew	R	MP	średni	56
Radziłów	R	MP	niski	51
Rutki-Kossaki	RU	M1	średni	61
Krasnopol	R	MP	średni	52
Śniadowo	PU	P1	średni	55
Puńsk	RU	MP	średni	52
Orla	X	M1	średni	57
Milejczyce	RU	MP	niski	48

Objaśnienie symboli: 1) typologia ze względu na charakter dominacji funkcjonalnej: U – funkcja usługowa, R – rolnicza, P – przemysłowa, dwoma literami oznaczono typy mieszane, X – brak dominacji funkcjonalnej (równowaga trzech sektorów gospodarki); 2) typologia ze względu na stosunek liczby miejsc pracy do liczby miejsc zamieszkania: P – przewaga funkcji miejsca pracy, MP – równowaga funkcji miejsca pracy i funkcji mieszkaniowej, M – przewaga funkcji mieszkaniowej

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych NSP 1988; Sokołowski (1999) oraz dane autora niepublikowane

Spośród 16 miejscowości uwzględnionych w tab. 4, większość cechowała dominacja bądź znaczący udział funkcji rolniczej. W przypadku Raczek, Kuźnicy, Rutek-Kossaków, Puńska i Milejczyc znaczny udział odgrywały też usługi; Gródek i Śniadowo wykazywały dominację usług z przemysłem, a Sokoły i Orla były miejscowościami wykazującymi zrównoważony udział usług, przemysłu i rolnictwa. Mając na uwadze ogólnokrajowe trendy zmian struktury gospodarczej (por. m.in.

słowego w Śniadowie pozwala na domniemanie, że również aktualnie miejscowość tę charakteryzuje względnie dobra sytuacja gospodarcza.

W zakresie funkcji obsługi zapleczka zaznacza się wyraźny podział na wsie gminne i pozostałe, z których ostatnie nie przekraczają poziomu 20 w 100-punktowej skali wskaźnika centralności. Najmniej korzystnie pod tym względem wypadają wszystkie miejscowości nie pełniące funkcji ośrodka gminnego, co jest zrozumiałe w kontekście ich wielkości, rolniczego charakteru, a przede wszystkim braku określonych rodzajów działalności „z definicji”. Do najsilniejszych ośrodków należą: Raczki, Gródek, Sokoły, Filipów oraz Rutki-Kossaki (tab. 4, ryc. 5), które wykształciły funkcje obsługi na poziomie przewyższającym przeciętne miejscowości gminne. Ich przewaga wynika zwykle z lepiej rozwiniętej funkcji handlowej, posiadania placówek szkolnictwa poziomu ponadgimnazjalnego, ochrony zdrowia itp.

Wyposażenie infrastrukturalne⁹ podlega dynamicznym przemianom, w związku z czym informacja o nim ulega najszybszej dezaktualizacji. Dane zamieszczone w tab. 4 pozwalają jednak na pewne uogólnienia. Przede wszystkim, miejscowości najlepiej wyposażone w infrastrukturę (Gródek, Raczki, Filipów) dzielił znaczny dystans od tych, które zamykały stawkę (Milejczyce, Radziłów, Wizna). Wskazuje to na duże zróżnicowanie w obrębie badanej grupy, tym bardziej, że miejscowości nie będące siedzibami gmin (nieuwzględnione w tabeli) cechowało wyposażenie infrastrukturalne na jeszcze niższym poziomie. Generalnie biorąc, wszystkie miejscowości nadrobiły zapóźnienie infrastrukturalne w okresie transformacji systemowej (często przy wykorzystaniu środków zewnętrznych), w związku z czym relacje typu: lepiej wyposażone/słabiej wyposażone, nie uległy zasadniczym przewartościowaniom. Warto przy tym zauważyć, że wspomnianą czołówkę w sferze infrastrukturalnej stanowią te same miejscowości, które dominują w innych analizowanych płaszczyznach.

Układ przestrzenny

Czynnik morfogenetyczny ma szczególne znaczenie dla kwalifikacji miejscowości w kategorii miasto/wieś. Struktury przestrzenne w niewielkich miejscowościach, zwłaszcza w ich częściach centralnych, cechuje zwykle znaczna inercja. Liczne miasteczka, zarówno aktualne, jak i zdegradowane, posiadają często „zamrożony” układ przestrzenny pamiętający jeszcze czasy pierwszej lokacji i powinien być on traktowany jako element dziedzictwa kulturowego. Układ urbanistyczny wraz z jego architektonicznym wypełnieniem (zwartość zabudowy, forma budynków, użyte materiały itp.) można aktualnie identyfikować bądź weryfikować m.in. na podstawie zdjęć satelitarnych, które są doskonałym uzupełnieniem używanych wcześniej planów miejscowości i badań terenowych.

⁹ Badanie uwzględnia m.in. nasycenie mieszkań analizowanymi urządzeniami sieciowymi (wodociąg, kanalizacja itp.) oraz dostęp do urządzeń takich jak oczyszczalnia ścieków.

Ryc. 6. Miasta zdegradowane w województwie podlaskim, które najlepiej zachowały miejski charakter układu przestrzennego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tab. 3 (według cechy „układ przestrzenny”)

Wyodrębniono kilka typów układów przestrzennych charakterystycznych dla osadnictwa wiejskiego i małomiasteczkowego. Oznaczono je następującymi symbolami (tab. 3): U – typ jednoznaczny zwarty (ulicówka); W – wieś wielodrogowa; P – wieś placowa (plac centralny nie mający cech rynku ze względu na jego nieregularność, rozległość lub duży udział zabudowy zagrodowej); M – miejski układ urbanistyczny i charakter zabudowy – z rynkiem, zwartą zabudową wokół rynku i głównych ulic, ze zwartą miejską siatką ulic, w większości prostych i przecinających się pod kątem prostym.

Układ przestrzenny i fizjonomia badanych miejscowości są silnie zróżnicowane. Typ miejski (M), z rynkiem stanowiącym centrum układu przestrzennego, charakterystycznym układem ulic i miasteczkową, zwartą zabudową, jest rozpowszechniony przede wszystkim w grupie miast zdegradowanych na mocy *ukazu carskiego* wprowadzonego po powstaniu styczniowym (1869–1870). Spośród 10 miejscowości tej

grupy aż 8 ma zachowany miejski, bądź częściowo miejski układ przestrzenny (Sokoły, Przerośl, Filipów, Bakałarzewo, Raczki, Wąsosz, Radziłów, Wizna). Spośród jednostek zdegradowanych we wcześniejszym okresie cechy układu miejskiego mają tylko Puńsk i Rutki-Kossaki (2 miejscowości na 11), natomiast w grupie zdegradowanych w okresie późniejszym są to: Gródek, Narew, Orla, Boćki, Korycin i Jasionówka (6 na 18 miejscowości)¹⁰. Kilka innych miejscowości (m.in. Mielnik, Śniadowo) zachowało ślady miejskiego rozplanowania, które jednak są słabo zaznaczone w terenie. Główną tego przyczyną jest zwykle brak wyraźnie wyodrębnionego rynku, co może być spowodowane nadmiernym rozluźnieniem zabudowy, często też słabo rozwinięta jest w nich siatka ulic.

Radziłów z lotu ptaka; zwraca uwagę zwarta zabudowa, szczególnie w otoczeniu rynku – lewa strona zdjęcia (Strona internetowa gminy Radziłów)

Niekiedy wyraźne cechy rozplanowania miejskiego występują przy układach przestrzennych oznaczonych innym symbolem niż „M”. Dotyczy to miejscowości posiadających dość dobrze wykształcony rynek przy jednocześnie słabo rozwiniętej siatce ulic (jak Bakałarzewo, Jasionówka, Przerośl) lub też miejscowości z zachowanym miejskim układem urbanistycznym, ale posiadające znaczne ubytki

¹⁰ Do tej grupy można doliczyć Sokoły, które utraciły prawa miejskie dwukrotnie.

w zabudowie lub znaczny udział zabudowy zagrodowej (jak Boćki, Filipów, Rutki-Kossaki). Zakwalifikowanie nie zawsze jest jednoznaczne, dlatego w kilku przypadkach wprowadzono oznaczenie mieszane: P/M, W/M itp.

Szczególnym przypadkiem jest Wąsosz, który jest układem morfologicznie złożonym, utworzonym przez dwa zwarte skupiska zabudowy, połączone ze sobą jedną, nieco luźniej zabudowaną, ulicą. Jedna z tych części skupiona jest wokół placu, będącego pozostałością rynku. Zbliżony typ układu przestrzennego reprezentują Boćki, przy czym obydwie części miejscowości są bardziej od siebie izolowane (200-metrowy odcinek wzdłuż łączącej je drogi pozbawiony jest zabudowy). Brak miejskiego charakteru reprezentują wsie o charakterze ulicówki (typ W: Miastkowo, Osowiec, Waniewo) oraz wsie o układzie wielodrożnym (typ W) luźnym (Berzniki, Szczebra).

Za najbardziej dojrzały układ przestrzenny, z uwagi na klasyczne miejskie rozplanowanie, zwartość siatki ulic oraz kompletność zabudowy w centrum (zwłaszcza wokół rynku) należy wyróżnić dwa byłe miasta: Raczki i Radziłów.

Miasta potencjalne

Ostatnie trzy dekady obfitowały w nadania praw miejskich w Polsce, przy czym większość nowo kreowanych miast stanowią jednostki wcześniej zdegradowane. Należy podkreślić, że zmiana statusu jest z reguły tylko formalnoprawnym potwierdzeniem od dawna istniejącego stanu rzeczy. Takie atrybuty miejskości jak wielkość zaludnienia, funkcje, poziom wyposażenia infrastrukturalnego, układ urbanistyczny, czy też stan świadomości społeczności lokalnej, która postrzega wymienione osiedla jako miasta, sprawiają, że *de facto* nie stały się one miastami dopiero z chwilą formalnej zmiany statusu, lecz były nimi znacznie wcześniej.

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają, że niektóre spośród badanych miejscowości odpowiadają kryteriom miejskości stosowanym aktualnie w Polsce¹¹. Ryc. 8 przedstawia analizowane miejscowości według liczby spełnianych kryteriów.

¹¹ Uzyskanie statusu miasta wiąże się aktualnie ze spełnieniem określonych kryteriów w następujących kategoriach: demograficzne (posiadanie minimalnego zaludnienia – przyjmuje się 2000 mieszkańców, choć w praktyce zdarzają się odstępstwa), przestrzenno-urbanistyczne (m.in. posiadanie miejskiego układu przestrzennego i charakteru zabudowy, uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego oraz odpowiedniego poziomu wyposażenia w infrastrukturę techniczno-komunalną), funkcjonalne (posiadanie odpowiednich instytucji pełniących funkcje ponadlokalne, a także zatrudnienie przynajmniej 2/3 ludności poza rolnictwem), społeczne (poparcie lokalnej społeczności).

Ryc. 8. Miasta zdegradowane w województwie podlaskim wykazujące najwięcej cech miejskich: A – spełniające wszystkie badane (wielkościowe, funkcjonalne, infrastrukturalne i morfologiczne) kryteria miejskości, B – spełniające większość kryteriów (przy zaludnieniu 1500–2000 mieszkańców), C – spełniające niektóre kryteria (przy zaludnieniu 1000–1500 mieszkańców)

Źródło: Opracowanie własne

Wszystkie badane kryteria miejskości spełniane są aktualnie przez dwie miejscowości: Raczki i Gródek; większość kryteriów spełniają ponadto: Filipów, Sokoły i Rutki-Kossaki – wszystkie trzy mają jednak zbyt niskie zaludnienie (co w praktyce nadawania praw miejskich nie musi oznaczać automatycznej dyskwalifikacji). Kolejne kilka miejscowości ma aktualnie niewielkie szanse na zmianę statusu formalnoprawnego. Powodem takiego stanu rzeczy jest nie tylko ich niewielkie zaludnienie (1100–1500 mieszkańców), ale również występująca w niektórych przypadkach silna depopulacja (Wąsosz, Wizna), niekiedy słabiej ukształtowany układ miejski (zwłaszcza Kuźnica), czasami też słabiej wykształcone funkcje obsługi (Milejczyce, Wąsosz), niedostateczny udział funkcji pozarolniczych (np. Boćki, Rudka) lub niski poziom wyposażenia infrastrukturalnego (np. Milejczyce, Radziłów, Wizna).

Krótką charakterystyka miast potencjalnych

Raczkі – obecnie najmocniejszy kandydat do rangi miasta w województwie podlaskim. Miejscowość położona przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich łączących Ełk z Suwałkami oraz Augustów z Oleckiem (nr 664 i 655); posiada ukształtowany miejski układ przestrzenny ze zwartą zabudową, spełnia kryterium ludnościowe i jest jedną z nielicznych miejscowości badanej grupy w regionie, w których nie zaznaczają się silne procesy depopulacyjne; miejscowość ma również miejski charakter z gospodarczego punktu widzenia: nieznaczny udział rolnictwa w zatrudnieniu, rozwinięte związki z obszarem obsługi; infrastruktura rozwinięta na poziomie wyższym niż przeciętny w miejscowościach badanej kategorii.

Ryc. 9. Fragment zabudowy w rynku – od góry: Filipów, Raczkі (Fot. Autor)

Gródek – miejscowość spełnia wymagane kryteria, jest jednak położona w słabiej zaludnionym, częściowo zalesionym terenie, w niewielkiej odległości (centrum oddalone około 2 km) od drogi krajowej nr 65 wiodącej do granicy polsko-białoruskiej w Bobrownikach w kierunku Białegostoku. Układ przestrzenny wykazuje cechy miejskie, jednak zabudowa jest w centrum rozluźniona, częściowo o wiejskim, zagrodowym charakterze; miejscowość nie ma charakteru zwartej – tworzą ją trzy wyodrębniające się części: wschodnia, zachodnia i północna; ostatnia z nich rozciąga się w kierunku drogi głównej; w zwięźeniu między częścią wschodnią i zachodnią znajduje się główny plac (trójkątny) mający cechy rynku, jednak z powodu przewężenia w tej części miejscowości nie jest on otoczony ze wszystkich stron siatką ulic; problemem miejscowości jest też jej depopulacyjny w ostatnich latach charakter.

Sokoły – miejscowość położona przy drodze Białystok–Wysokie Mazowieckie (DW678), spełnia wszystkie wymagane kryteria poza niedostateczną wielkością zaludnienia. Dość dobrze ukształtowany jest miejski układ przestrzenny, a znaczny udział ludności pozarolniczej w zatrudnieniu wskazuje na miasteczkowy z gospodarczego punktu widzenia charakter osady.

Rutki-Kossaki – spełniają kryteria miejskości na poziomie zbliżonym do Sokół. Układ przestrzenny jest nieco rozluźniony w centrum, ale siatkę ulic można określić jako dobrze rozwiniętą. Cechą korzystną jest położenie komunikacyjne – przy drodze krajowej nr 8 łączącej Białystok z Warszawą i dalej – biegnącej do granic Litwy i Republiki Czeskiej (Via Baltica).

Filipów – miejscowość położona jest przy drodze wojewódzkiej z Suwałk do Kowali Oleckich (nr 652) i Gołdapi; spełnia większość kryteriów miejskości, choć w części charakterystyk – na poziomie minimalnym. Jej zaludnienie w ostatnich latach nieco spadło, także gospodarka nie wykazuje oznak rozwoju, z czym wiąże się znaczna emigracja ludzi młodych. Znaczny jest udział funkcji rolniczej, lokujący miejscowość na pograniczu wymaganych kryteriów miejskości (we wsi znajduje się około 130 gospodarstw rolnych). Układ przestrzenny reprezentuje typ miejski, jednak zabudowa w centrum jest rozluźniona (ubytki) i częściowo zdegradowana, a siatka ulic słabo rozwinięta.

Spośród licznych miast zdegradowanych na obszarze województwa podlaskiego w XIX i XX w., większość jednostek spełniających współczesne kryteria miejskości już uzyskała awans do rangi miasta. W ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci status miejski uzyskało łącznie osiem podlaskich miejscowości, spośród których tylko jedna nie posiadała praw miejskich w przeszłości. Wśród pozostałych (tj. badanej grupy) należy wyróżnić szczególnie dwie miejscowości, dla których restytucja dawnego statusu jest prawdopodobna z uwagi na spełniane kryteria. W kilku innych przypadkach rysują się pewne szanse, ale tylko w sytuacji odstąpienia od kryterium wielkościowego.

Wszystkie miejscowości, także te typowane, mają pewne słabe strony – niektóre charakterystyczne dla regionu, inne typowe dla całego kraju. Do pierwszych zalicza-

ją się częste przypadki zdegradowanej fizjonomii miejskiej, co jest widoczne zwykle w postaci ubytków w zabudowie lub zabudowy niskiej jakości, szczególnie negatywnie odbieranej, jeśli występuje w obrębie rynków. Warto podkreślić, że również awansowane w ostatnich latach miasta posiadają tego rodzaju mankamenty (np. Krynki). Innym problemem są niedostatki infrastrukturalne w niektórych miejscowościach, dotyczące w największym stopniu obszarów starej zabudowy. Jakkolwiek część zapóźnień została w ostatnich kilkunastu latach zniwelowana (szczególnie w zakresie zwodociągowania), to jednak niedostatki są jeszcze bardzo odczuwalne, a ich likwidacja będzie procesem długotrwałym i kosztownym. Po stronie słabości leżą też problemy demograficzne, szczególnie zmniejszające się zaludnienie (poza nielicznymi wyjątkami), będące głównie rezultatem ujemnego salda migracji krajowych i zagranicznych, a także starzenie się społeczeństwa, które jest m.in. konsekwencją emigracji ludzi młodych.

Depopulacja jest konsekwencją kumulacji niekorzystnych zjawisk gospodarczych, zwłaszcza wysokiego bezrobocia, które jest odbierane, zwłaszcza przez ludzi młodych, jako brak perspektyw życiowych i bodziec do emigracji. Słabość bazy ekonomicznej ma jednak szersze podłoże – jest problemem małych i średnich miast, a nawet niektórych dużych miast w całym kraju. W przypadku miast najmniejszych, w tym także zdegradowanych, problem ma jednak charakter permanentny i był obserwowany już w latach 50. XX wieku (por. np. Kostrowicki 1953, Kosiński 1957, a także zbiór *Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast*, 1957, pod red. K. Dziewońskiego i M. Kiełczewskiej-Zaleskiej).

W okresie powojennym w wielu miejscowościach zanikły tradycyjnie pełnione funkcje produkcyjne (drobna wytwórczość), co, po nałożeniu się na problemy depopulacji, słabego rozwoju infrastruktury, utrzymywania zabudowy w stanie degradacji i in., stało się przyczyną kryzysu małych miast. W ostatnich latach liczne problemy małych miast, w tym miast zdegradowanych, uległy dalszemu pogłębieniu. Są one często postrzegane jako mniej atrakcyjne jako miejsca lokalizacji miejsc pracy i jako miejsca zamieszkania, niż większe miasta.

Nieco lepiej przedstawia się kwestia funkcji standardowych, które, mimo znacznego osłabienia w okresie transformacji systemowej, przetrwały tzw. reformy rynkowe. Miejscowość o charakterze centralnym (w rozumieniu teorii Christallera) powinna mieć swój własny obszar obsługi i określoną liczbę obsługiwaną ludności, co wiąże się z minimalnymi wielkościami popytu na dobra i usługi. Zbyt mały popyt czyni lokalizację określonych placówek obsługi nieopłacalną. Spowodowało to zanik funkcji centralnych w niektórych miasteczkach i w rezultacie pogorszenie sytuacji ekonomicznej wielu z nich, zwłaszcza tych, które leżą blisko silniejszych ośrodków konkurencyjnych. Wydaje się, że mają one niewielkie szanse na ożywienie określonych funkcji i restytucję praw miejskich. W szczególnym stopniu dotyczy to tych miejscowości, które aktualnie nie pełnią funkcji ośrodka gminnego.

Na zakończenie warto wspomnieć o rezultatach wcześniejszych typowań miast potencjalnych, które oparto częściowo na zaprezentowanych powyżej wyliczeniach. Spośród miejscowości wyróżnionych w 1999 r. (Sokołowski 1999) prawa miejskie uzyskało dotychczas kilkadziesiąt jednostek w skali kraju. Wysokie wartości wskaźnika miejskości¹² osiągnęły wówczas na terenie województwa podlaskiego, także m.in. Szepietowo (prawa miejskie w 2010 r.) oraz Czeremcha, Białowieża i Nurzec-Stacja – miejscowości nie będące miastami zdegradowanymi. W innym opracowaniu wytypowano sześć miast potencjalnych w województwie podlaskim (Sokołowski 2008): Czyżew, Filipów, Gródek, Krynki, Michałowo, Raczki. Z tej grupy połowa miejscowości uzyskała prawa miejskie w ciągu dwóch kolejnych lat. Wysoka skuteczność zaproponowanej metody pozwala wnioskować, że szanse Raczek i Gródka na uzyskanie praw miejskich w nieodległej perspektywie czasowej są znaczne. Wydaje się przy tym, że wskazane byłoby przeprowadzenie szczegółowego, pogłębionego badania kilku wybranych miejscowości.

Literatura

- Drobnik W., 1999, *Rola miast zdegradowanych w sieci osadniczej Śląska*, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole.
- Dziwowski K., Kietczewska-Zaleska M. (red.), 1957, *Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast*, Prace Geogr. IG PAN, 9, Warszawa.
- Jelonek A., 1967, *Ludność miast i osiedli typu miejskiego na ziemiach Polski od 1810 do 1960 r.*, Dokumentacja Geograficzna, z. 3–4.
- Kosiński L., 1957, *Miasta i osiedla miejskie w województwie białostockim*, Przegł. Geogr., 29, 3, s. 645–678.
- Kostrowicki J., 1953, *Problematyka małych miast w Polsce, w związku z badaniami nad warunkami ich aktywizacji*, Przegł. Geogr. 25, 4, s. 12–52.
- Krzysztofik R., 2006, *Nowe Miasta w Polsce w latach 1980–2007. Geneza i mechanizmy rozwoju. Próba typologii*, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec.
- Maik W., 1977, *A graph theory approach to the hierarchical ordering of elements of the settlement systems*, *Questiones Geographicae*, 4, s. 95–108.
- Miasta polskie w tysiącleciu*, 1965, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków.
- Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2011 r.*, 2011, GUS, Warszawa.
- Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1920/22, 1923*, GUS, Warszawa.
- Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i krajów słowiańskich, 1880–1902* (15 tomów), F. Sulimierski, W. Walewski (red.), Warszawa.
- Sokołowski D., 1994, *Hierarchia miejscowości centralnych w makroregionie dolnej Wisły*, „Acta Univ. Nicolai Copernici, Geografia”, t. 26, Wyd. Naukowe UMK, Toruń, s. 107–124.

¹² Wskaźnik nieuwzględniający elementu morfogenezy miejscowości.

- Sokołowski D., 1997, *Hierarchia funkcjonalna osiedli i system obsługi ludności w województwie toruńskim*, [w:] W. Maik, D. Sokołowski (red.), *Geografia osadnictwa ludności i turystyki wobec transformacji systemowej*, Wyd. Naukowe UMK, Toruń.
- Sokołowski D., 1999, *Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu koncepcji kontinuum wiejsko-miejskiego*, Wyd. Naukowe UMK, Toruń.
- Sokołowski D., 2006, *Funkcje centralne i hierarchia funkcjonalna miast w Polsce*, Wyd. UMK, Toruń.
- Sokołowski D., 2008, *Miasta nowe i potencjalne jako główne elementy kontinuum wiejsko-miejskiego w Polsce*, [w:] A. Jezierska-Thöle, L. Kozłowski (red.), *Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum wiejsko-miejskiego*, Wyd. Naukowe UMK, Toruń, s. 63–78.
- Statystyka miast i osiedli 1945–1965*, 1967, Seria Statystyka Regionalna, z. 6, GUS.
- Stelmach M., Malina R., Tkocz J., Żukowski B., 1990, *Obszary wiejskie i grunty rolnicze w Polsce*, Instytut Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław.

Summary

In the Podlaskie voivodship, there are numerous former towns possessing a village status nowadays. Most of them were deprived of town privileges between 1869 and 1870, under the Tsar's regulation. These sites lost the characteristics of urban areas in the slightest degree. The paper analyzes the infrastructure and functional, morphological and demographic situation of such category villages. Some of them were identified as having a chance to regain the town rights.